

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.108.44

DOI 10.5281/zenodo.14161963

Научная статья

КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПОСТРОЕНИЮ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

CAREER COUNSELING AS ONE OF THE METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR BUILDING A SUCCESSFUL CAREER

ГАСПАРОВИЧ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина.

БАДРУТДИНОВА ЭЛИНА РАМИЛЬЕВНА,

Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина.

ФАН ЧЭНМИН,

Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина.

GASPAROVICH ELENA OLEGOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.

BADRUTDINOVA ELINA RAMILEVNA,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.

FANG CHENGMING,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.

Статья посвящена анализу важной проблематики, связанной с предоставлением психологической поддержки студентам в процессе их карьерного планирования. Исследование направлено на изучение карьерного консультирования как эффективного средства подготовки студентов высших учебных заведений к успешному трудоустройству. Основная цель работы заключается в исследовании карьерного консультирования в контексте психолого-образовательной поддержки, способствующей формированию профессиональной компетентности студентов. В процессе анализа определены ключевые задачи и цели карьерного консультирования в рамках вузовской среды, подчеркнута его значимость для личностного и профессионального развития будущих специалистов, а также выявлены его специфические аспекты, характерные для различных профессиональных, гендерных и возрастных групп. В ходе исследования обозначены актуальные особенности карьерного консультирования, касающиеся подготовки студентов к построению успешной карьеры. Учет данных характеристик

может способствовать разработке модели карьерного развития студентов высших учебных заведений.

The article is devoted to the analysis of important issues related to the provision of psychological support to students in the process of their career planning. The research is aimed at studying career counseling as an effective means of preparing students of higher educational institutions for successful employment. The main purpose of the work is to study career counseling in the context of psychological and educational support that contributes to the formation of professional competence of students. During the analysis, the key tasks and goals of career counseling within the university environment were identified, its importance for the personal and professional development of future specialists was emphasized, and its specific aspects characteristic of various professional, gender and age groups were identified. In the course of the study, the actual features of career counseling related to the preparation of students for building a successful career are identified. Taking into account these characteristics can contribute to the development of a career development model for students of higher educational institutions.

Ключевые слова: карьерное консультирование, успешная карьера, студенты, подготовка, карьера.

Key words: career counseling, successful career, students, training, career.

В начале XXI века, в период с 2000 по 2024 годы, молодежь испытала преимущества улучшенного доступа к обширным информационным ресурсам благодаря всемирной сети Интернет, что стало результатом информационно-технологического прогресса научно-технической революции. Однако, несмотря на доступность информации, трансформация её в успешную карьеру остаётся сложной задачей. Множество факторов влияют на профессиональное развитие: изменения на рынке труда, новые требования к навыкам, повышенная конкуренция [4; 13].

Консультирование в области карьеры является неотъемлемым элементом процесса подготовки студентов к сознательному карьерному планированию и продвижению в профессиональной сфере [14, с. 367]. В ходе этого процесса осуществляется ряд мероприятий, целью которых является содействие развитию способности к самоанализу, оценке своих возможностей и пониманию динамики рынка труда, что в свою очередь способствует выбору профессионального пути, обеспечивающего успешное карьерное развитие.

Цель данного исследования состоит в тщательном анализе роли карьерного консультирования как эффективного средства, обеспечивающего студентам подготовку к формированию успешного профессионального пути. В ходе исследования осуществляется изучение функций карьерного консультирования в контексте психолого-педагогической поддержки, направленной на развитие карьерной компетентности обучающихся.

Наблюдения подтверждают, что студенты, вовлеченные в программы карьерного консультирования, часто показывают более высокий уровень осознания своих профессиональных стремлений и интересов. В процессе карьерного консультирования они осваивают современные данные о динамике рынка труда, ожиданиях работодателей и наиболее ценных на рынке навыках и компетенциях, что способствует более осмысленному подходу к формированию учебного плана и выбору стажировок.

Карьерное консультирование традиционно представляет собой сотрудничество между консультантом и студентом, целью которого является выявление личных ценностей и профессиональных интересов, определение предпочтений в выборе профессии, а также уровня квалификации и навыков [8, с. 290]. Важно и анализ краткосрочных и долгосрочных профессиональных целей, доступных ресурсов и возможностей для реализации в выбранной области. Основная задача карьерного консультирования заключается в содействии молодым лю-

дям в процессе профессионального самоопределения, что особенно важно, учитывая, что в ходе профессионального обучения происходит уточнение профессиональных амбиций и стимулирование мотивации к карьерному росту [1, с. 28].

Карьерный консультант, работая с начинающими специалистами и другими клиентами, должен выполнить ряд задач: представить информацию об опциях и перспективах карьерного развития; оценить уровни профессиональной компетентности, необходимые для карьерного прогресса; проанализировать факторы, влияющие на карьерное продвижение; выявить и помочь преодолеть барьеры в карьерном пути; установить параметры для оценки профессионального роста; определить профессиональные и личностные потенциалы для достижения успеха в карьере; содействовать в разработке плана профессионального и карьерного развития [6, с. 36].

Программы карьерного консультирования в образовательных учреждениях часто включают индивидуальные встречи с консультантом, рабочие семинары, разработку резюме и сопроводительных писем, мастер-классы по техникам прохождения собеседований, а также стажировки и практики в компаниях. Это способствует приобретению студентами реального опыта и улучшает их конкурентоспособность на рынке труда [3, с. 75]. Консультативная программа по управлению карьерой состоит из трех основных компонентов: во-первых, оценка карьерного самосознания студента, его профессиональных стремлений, мотивационной структуры, ценностей и перспективных планов; во-вторых, оценка эффективности его трудовой деятельности, уровня компетенции и их соответствия профессиональным ожиданиям; в-третьих, разработка карьерного плана и стратегии для достижения заданных профессиональных ориентиров, как внутри, так и вне рамок организации.

В процессе карьерного консультирования крайне важно одновременно заниматься развитием профессиональных качеств и квалификации, а также продвижением по карьерной лестнице.

Аналитический обзор исследований в области профессионального консультирования молодежи, включая студентов и выпускников высших учебных заведений, выявил ключевые тенденции в подготовке молодых специалистов к успешному строительству карьеры [2, с. 29; 4, с. 698].

Первый характерный аспект профессионального консультирования студентов заключается в отсутствии у молодых людей ясного понимания и осознания собственных карьерных устремлений, что затрудняет формулирование их запросов и самостоятельное определение профессионального пути и целей. В результате начальный этап карьерного консультирования включает в себя работу по распознаванию и осмыслению карьерных амбиций студентов [9, с. 301].

Во-вторых, студенты сталкиваются с противоречием: им трудно адекватно представить себя и свои достижения, как в устной форме самопрезентации, так и в письменной — при составлении резюме, однако они часто не стремятся приобрести эти умения. Это проявляется в заимствовании общепринятых моделей поведения и сопротивлении советам более опытных людей в поиске и демонстрации своей уникальности. Следовательно, существенной частью карьерного консультирования является обучение навыкам самопрезентации, включая грамотную подачу сильных сторон в резюме, при этом не скрывая возможные слабости, поскольку искушенные специалисты кадровых служб могут интерпретировать чрезмерно положительное резюме как признак недостоверности кандидата [15, с. 123].

Третий элемент карьерного консультирования заключается в акцентировании внимания на уникальных когнитивных, эмоционально-волевых и прочих характеристиках личности студентов, что является ключевым для достижения их максимальной самореализации. В современной информационной среде студенты зачастую испытывают нехватку самопонимания из-за интенсивного общения в виртуальном пространстве, что затрудняет их профессиональ-

ное и личностное самоопределение. Проблемы саморегуляции и отсутствие ясных жизненных ориентиров дополнительно усугубляют ситуацию [7, с. 71].

Следовательно, обязательным начальным этапом в карьерном консультировании является самопознание. В ходе этого процесса студенты, совместно с консультантом, проводят анализ собственных личностных качеств, таких как когнитивные способности, эмоциональная устойчивость, самосознание, характеристики характера, таланты и творческие способности. Цель анализа – психодиагностическая оценка карьерных компетенций для формирования стратегий развития необходимых навыков или коррекции существующих слабостей.

Программы личностного и профессионального развития должны включать методы улучшения умений самоанализа и саморегуляции, а также стратегии по формированию успешности. Это может достигаться через тренировки, деловые игры, проектную деятельность и другие методы [5, с. 72]. Они также должны способствовать созданию эффективных моделей поведения, профессиональной деятельности и межличностных отношений, а также развитию устойчивости к стрессу и конкурентоспособности личности.

Несмотря на то, что карьерные консультанты фокусируются на формировании положительных личностных качеств, необходимо также обращать внимание на коррекцию уже сформированных негативных черт и предотвращение профессиональных кризисов, таких как регресс в личностном развитии, профессиональная деформация и эмоциональное выгорание [10, с. 107].

В долгосрочной перспективе важно использовать ресурсы дополнительного образования для диагностики будущих карьерных компетенций и анализа кризисных явлений, возникающих на пути профессионального самоопределения и развития. Четвёртый характерный аспект карьерного сопровождения студентов заключается в преобладании теоретических построений и отсутствии практической направленности, что снижает его привлекательность для обучающихся. Карьерные консультанты часто фокусируются на планировании будущего, что мало соответствует интересам студентов, стремящихся жить настоящим. Однако противоречие между теоретическими концепциями карьерного консультирования и практическими потребностями студентов может быть разрешено путём внедрения различных форм ранней профессионализации. К таковым относятся [11, с. 92; 13]:

- профессиональная деятельность в период обучения;
- участие в работе студенческих отрядов;
- вовлечение в деятельность волонтерских и общественных организаций;
- прохождение практики, соответствующей профессиональному направлению.

Ранняя профессионализация в любой её форме способна трансформировать теоретические рекомендации карьерного консультанта в конкретный инструмент построения профессионального пути студента.

Пятый аспект карьерного консультирования студентов, несмотря на свою перспективность, остаётся крайне значимым для личностного развития, так как он способствует мотивации к реализации собственного профессионального маршрута. Включая оценку эффективности карьеры на каждом из её этапов и в целом, данный элемент сопровождения не всегда представляет интерес для студентов, ориентированных на немедленные выгоды. Однако важно донести до студента, что материальный аспект профессиональной деятельности является лишь одним из показателей карьерного роста.

В контексте карьерного консультирования акцентируется внимание на необходимости определения для студентов как объективных, так и субъективных критериев карьерного роста, которые будут выступать в качестве маяков на их профессиональном пути [12, с. 109]. Существенным является осознание обучающимися собственной роли как основных оценщиков своей карьеры, её достижений и решений по корректировке либо завершению професси-

онального маршрута. Шестой элемент поддержки карьеры студентов заключается в формировании у них способности к оценке своей профессиональной активности как с точки зрения материальной выгоды, так и с позиции моральных стандартов. Необходимо, чтобы студенты были способны определить ценность собственного вклада в труд и образование, поскольку это оказывает прямое воздействие на их квалификацию в качестве специалистов.

Введение означенных принципов карьерного консультирования в процесс образования будущих профессионалов является ключевым. Это обеспечит возможность для каждого студента разработать собственную карьерную стратегию на ранних этапах профессионального развития и способствовать достижению новых вершин личностной и профессиональной самореализации.

Карьерное консультирование представляет собой комплексный подход, направленный на поддержку студентов в их стремлении к профессиональному самоопределению и успешному карьерному планированию. Его вклад в подготовку молодых специалистов сложно переоценить, так как оно обеспечивает не только развитие профессиональных знаний и умений, но и способствует формированию целостного взгляда на карьерное развитие.

Таким образом, карьерная консультация является актуальным методом подготовки студентов к успешному формированию профессионального пути. Этот процесс включает анализ индивидуальных способностей, профессиональных интересов и рынка труда, что способствует разработке персонализированного карьерного плана.

Современные тенденции в подготовке молодых специалистов акцентируют внимание на необходимости непрерывного обучения и развития навыков, соответствующих меняющимся условиям рынка труда. Важную роль играет гибкость в профессиональной ориентации и способность адаптироваться к новым технологиям и условиям. Карьерные консультанты подчёркивают значимость *soft skills*, таких как коммуникативные способности, критическое мышление, способность к командной работе и решению проблем.

Программы карьерного консультирования в образовательных учреждениях включают серию мероприятий: тренинги по составлению резюме и проведению собеседований, встречи с потенциальными работодателями, стажировки и практики в компаниях. Эти действия помогают студентам получить реальный опыт и укрепить профессиональные связи.

Выводы по теме подтверждают, что карьерное консультирование обеспечивает студентам инструменты для осознанного выбора карьерного пути и успешного его реализации. В центре внимания находится индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая специфику выбранной им профессиональной сферы и требования современного рынка труда. Следовательно, учебные заведения и карьерные центры должны постоянно обновлять и адаптировать свои программы карьерного консультирования, чтобы соответствовать текущим потребностям студентов и трендам рынка труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алаеддин Л.И. Реализация программ карьерного консультирования в организации // Экономические исследования и разработки. 2021. № 1. С. 26-32.
2. Технология карьерного консультирования студентов вузов / И.И. Бодунов [и др.] // Основные направления исследований проблем модернизации России: материалы международной научно-практической конференции, Москва, 23-25 октября 2023 года / Под редакцией Е.В. Конеевой. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Социально-культурная инициатива», 2023. С. 39-49.
3. Верна В.В. Карьерное консультирование в Российской Федерации: современные тенденции и перспективы развития // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2020. № 2(68). С. 74-78.
4. Денисова М.А. Сопровождение от школы к выбору и освоению профессии. Опыт англоязычных стран (США и Великобритания). / Социология и общество: традиции и инновации в соци-

альном развитии регионов. Сб. докл. VI Всерос. социолог. конгресса. Тюмень, 14-16 октября 2020 г. / Отв. Ред. В.А. Мансуров. Тюмень: Российское общество социологов (Москва). 2020. С. 697-701

5. Жихарева А.О. Принципы и технологии карьерного консультирования // Актуальные проблемы психологии и педагогики: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции, Москва, 05 февраля 2024 года. СПб.: ООО "НИЦ АРТ", 2024. С. 71-73.

6. Кабанова А.С. Карьерное консультирование: принципы и технологии // Альманах студенческих и аспирантских работ по социально-гуманитарным наукам: сборник статей. Том Выпуск 3. Тверь: Тверской государственный университет, 2020. С. 34-38.

7. Касьянова Т.И. Карьерное консультирование студентов: поиск инструментов // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2023. № 2(50). С. 67-76.

8. Котельникова К.А. Актуальность профориентации и карьерного консультирования на современном рынке труда // Молодая наука: сборник трудов научно-практической конференции для студентов и молодых ученых, с. Соколиное, 31 августа – 01 сентября 2019 года / Научн. ред. Н.Г. Гончарова; редкол.: Г.А. Штофер, О.В. Красникова, Д.В. Шадуро. С. Соколиное: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. С. 290-291.

9. Лаврентьев С.Ю. Карьерное консультирование обучающихся в процессе профессиональной подготовки // Вестник Марийского государственного университета. 2021. Т. 15. № 3(43). С. 298-304.

10. Лаврентьев С.Ю. Педагогическое консультирование личностно- профессионального и карьерного развития студентов вуза // Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. № 9-4(53). С. 104-108.

11. Панина С.В. Формы и методы работы вуза по развитию карьеры будущих специалистов // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 8(76). С. 89-93.

12. Пшембаева Э.С. Роль карьерного консультирования в формировании профессионального пути студентов // Психология и педагогика в современном мире: теория и практика: тезисы докладов участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Мурманск, 16-17 ноября 2023 года. Мурманск: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский арктический университет", 2024. С. 108-109.

13. Саркисян Е. П., Москаленко О.В. Карьерное консультирование как один из методов подготовки студентов колледжей к построению успешной карьеры // Мировые цивилизации. 2021. Т. 6. № 2. С. 112-121.

14. Технология карьерного консультирования студентов студентами: ресурсный подход / Ю.А. Токарева, А.О. Ерпалова, И.Е. Баранова [и др.]. // Ананьевские чтения – 2023. Человек в современном мире: потенциалы и перспективы психологии развития: материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 17-20 октября 2023 года. М.: ООО "Союзкниг", ООО «Кириллица», 2023. С. 467.

15. Хойна М.Н. Роль карьерного консультирования в профессиональной жизни человека // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. 2021. № 16. С. 122-125.

© Гаспарович Е.О., Бадрутдинова Э.Р., Фан Чэнмин, 2024.